

ANDIJON VILOYATIDA YETISHTIRILAYOTGAN ZAYTUN NAVLARINING QISHKI SOVUQLARGA CHIDAMLILIGINI BAHOLASH

Yuldasheva Xavasxon Tojidinovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti dotsenti

Namazov Islom Faxriddinovich

Toshkent davlat agrar universiteti talaba

Qurbonalieva Sevinch Jakbarali qizi

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti

"Mevachilik va uzumchilik" ta'lim yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677510>

Annotatsiya: Maqola iqlimlashtirilgan zaytun navlarining respublika tuproq-iqlim sharoitlariga moslashishi va fenologiyasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: olea europaea l, navlari, biologik xususiyatlari, mahsuldorligi, qishloq xo'jaligi texnologiyasi usullari, hosildorlik.

Zaytun navlarining sovuqqa chidamliligini o'rganish borasidagi tadqiqotlar natijasiga ko'ra, zaytunning barglari $-10-12^{\circ}\text{S}$ haroratda, novdalari esa $-17-22^{\circ}\text{S}$ haroratda nobud bo'ladi. Havo harorati -22°S dan oshganda, zaytun o'simligining barcha yer ustki novdalari nobud bo'ladi. Agarda $-14-17^{\circ}\text{S}$ sovuq qisqa muddatli bo'lsa, daraxt unchalik ko'p zararlanmaydi, sovuqlar uzoq muddatli bo'lganda va $-17-22^{\circ}\text{S}$ da daraxtning yer ustki qismi to'liq nobud bo'ladi. Ammo yer ostki qismi saqlanib qoladi.

Tajribalarida $-13-15^{\circ}\text{S}$ da zaytunning ayrim shoxlari zararlangan, harorat $-17-20^{\circ}\text{S}$ ga yetganda ildizigacha sovuq urganligi kuzatilgan. Mualliflar ta'kidlashicha, zaytun uchun faqatgina qishki sovuqlar emas, bahorgi sovuqlar ham xavfli bo'lib, ba'zan bahorda mart oyining ikkinchi yarmida (xujayralarda shira harakati boshlangan vaqtda), qattiq sovuqlar bo'lishi, zaytun daraxtlarini sovuqdan zararlanishi aniqlangan.

O'tkazilgan dala tajribalarimizda, zaytun navlarini sovuqdan himoya qilishni 4 ta usulda olib borildi: zaytun navlari novdalarining sovuqqa chidamliligini laboratoriyada tadqiq qilish, buning uchun ulardan tayyorlangan novdalar sovutgich kamerada turli past haroratlarda 24 soat mobaynida saqlandi;

zaytun ko'chatlari polietilen plyonkalar bilan noyabr-fevral oylarida o'rab qo'yildi (isitilmagan holda);

zaytun ko'chatlari 1,0 metr chuqur qazilib transheyalarga ekildi;

ko'chatlar ochiq dalada qoldirildi.

Laboratoriya tahlillari shuni ko'rsatdiki, sun'iy sovitishda barglarining eng chidamliligi bilan Izumrud navi ajralib turdi. Uning barglarini butunlay sovuq urishi uchun -10°S dan past harorat talab qilindi. Bu vaqtda nazorat Gaziantep navining barglari -10°S haroratda butunlay nobud bo'ldi (1.1-jadvalga qarang).

1.1-jadval

Iqlimlashtirilgan zaytun navlarining sovuqqa chidamliligi, 2021-2023 yillar

Payvandtag tipi	Har xil past haroratga chidamlilik darajasi, %					
	0 °S	-2 °S	-4 °S	-6 °S	-8 °S	-10 °S
Barglarida						
Izumrud	1,2	6,7	25,6	58,9	88,6	94,2
Qorako'z	1,3	7,8	27,8	60,2	90,3	95,6
Gaziantep – naz. 1	1,8	11,3	35,9	75,8	97,5	99,8
Крымская 172 – naz. 2	1,7	10,5	33,5	70,1	95,3	98,6
Novdalarida						
Izumrud	-	1,7	6,1	19,3	33,5	41,2
Qorako'z	-	2,3	7,2	20,5	35,8	44,8
Gaziantep – naz. 1	-	3,4	8,5	24,8	39,7	52,6
Крымская 172 – naz. 2	-	3,0	8,1	21,9	38,6	50,1

Shunday holat Qorako'z navida ham qayd etildi. Iqlimlashtirilgan ushbu navning o'rganilgan eng past, ya'ni -10 °S haroratda barglarining saqlanib qolganlik darajasi 95,6% ni tashkil etdi, bu esa nazorat – Крымская 172 navining ushbu ko'rsatkichidan (98,6%) 3,0% ga yuqori demakdir.

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, iqlimlashtirilgan zaytun navlari novdalarining sovuqqa chidamliligi nazorat variantlaridan yuqori bo'ldi. Bunda Izumrud navining o'rganilgan eng past, ya'ni -10 °S haroratdagi saqlanuvchanlik darajasi 41,2% ni tashkil etdi, ya'ni nazorat – Gaziantep navining ushbu ko'rsatkichidan (52,6%) 11,4% ga yuqori bo'ldi.

Zaytun novdalarining sovuqqa chidamliligi bo'yicha bunday holat Qorako'z navida ham qayd etildi. Ushbu nav novdalarining o'rganilgan eng past, ya'ni -10 °S haroratdagi saqlanuvchanlik darajasi 44,8% ni tashkil etgan bo'lsa, bu vaqtda nazorat – Крымская 172 navining ushbu ko'rsatkichi 50,1% ga yetdi. Ko'rinib turibdiki, iqlimlashtirilgan Qorako'z navi novdalarining sovuqqa chidamliligi nazorat variantidan 6,3% ga yuqoridir.

Dala sharoitida o'tkazilgan tajribalarda qish paytida zaytunning har bir navidan hosil bo'lgan novdalardan 25 dona barg va 5 donadan bir va ikki yillik novdalar kesib olindi. Olingan barg va novdalarning xujayralari kesib mikroskop ostida ko'rildi, yaxshi ko'rinishi uchun, kesilgan joyga glitserin tomizildi. Bunda, zararlangan barg to'qimalari qo'ng'ir rangga kiradi, aksincha, sovuq urmagan barg to'qimalari o'z rangini yo'qotmaydi.

Zaytunning barglari va novdasining sovuqdan zararlanish darajasi 5 balli shkalada aniqlandi. O'simliklarning yer ustki va yer ostki qisminingsovuqdan zararlanish darajasini aniqlash uchunmaxsus o'tkir pichoq olinib, 3-5 ta daraxtning pastki bo'g'zi kesib ko'rildi va zararlangani aniqlandi:

daraxtning tanasi kesilganda sovuqdan zararlanmaganligi, ammo, barglarning 5-10% da sovuq urish alomatlari ko'rindi;

kam zararlanish – zaytun tanasi po'stlog'ining ozgina yorilgani kesib ko'rilganda ko'zga tashlandi;

daraxtlarning poya po'stloqlarida 20% zararlanish aniqlandi;

ko'p zararlanganda po'stloq, kambiy va yog'ochligi butunlay zararlanganligi kuzatildi.

Zaytunlarning sovuqqa chidamliligi qish faslida: sovuqlardan so'ng dala usulida aniqlanib, olib borildi.

Zaytunning sovuqqa chidamliligi aniqlashda har bir navdan 10 donadan daraxt olinib, 5 balli shkala bo'yicha o'rganildi. Zaytun navlari bo'yicha sovuqdan zararlanish darajasi Qorako'z navida 10 ta daraxtdan, yillar bo'yicha 1 donasi 1 ball, 1 donasi 3 balli shkala bilan zararlandi, 2020 yilda 2 donasi, 2020-2022 yillarda 1 ta daraxtning zararlanish darajasi 2 ballni tashkil etdi (1.2-jadvalga qarang).

1.2-jadval

**Iqlimlashtirilgan zaytun navlarining sovuqdan zararlanishi,
2021- 2023 yillar**

Zaytun navlari	Yillar	Quyidagi ballar bo'yicha zararlangan daraxtlar, dona				
		1 ball	2 ball	3 ball	4 ball	5 ball
Izumrud	2021	1	1	1	-	-
	2022	-	1	1	1	-
	2023	2	2	-	-	-
Qorako'z	2021	1	2	1	-	-
	2022	1	1	1	-	-
	2023	1	1	1	-	-
Gaziantep	2021	2	3	1	1	-
	2022	2	2	1	-	-
	2023	1	2	1	-	-
Krymskaya 172	2021	1	1	2	-	1
	2022	2	3	1	1	
	2023	1	2	1		

Iqlimlashtirilgan qorako'z navida 4-5 ball bilan sovuqdan zararlanish darajasi kuzatilmadi. Iqlimlashtirilgan izumrud navida esa, faqatgina 2017 yilda 1 dona daraxt 4 ball bilan sovuqdan zararlanganligi qayd etilib, 5 ball bilan sovuqdan zararlanish bu navda ham kuzatilmadi. Lekin, Izumrud navida 2 ball bilan sovuqdan zararlanish 2020 yilda 3 ta daraxtda, 2021-2022 yillarda 2 ta daraxtda qayd etildi. O'rganilgan zaytun navlari ichida eng ko'p sovuqdan zararlanish Krymskaya 172 navida kuzatilib, 2020 yilda o'rganilgan 10 ta daraxtdan 5 tasi: shulardan 1 donadan 1-2 ball, 2 donasi 3 ball, 1 donasi esa 5 ball bilan sovuqdan zararlangan bo'lsa, 2021-2022 yillarda ham ushbu qonuniyatlar kuzatilganligi qayd etildi.

Gaziantep navi ham Krymskaya 172 navi singari dastlabki 2021 yilda 5 donasi, shundan 2 donasi 1 ball bilan, qolgan 3 donasi 2-4 ballar bilan sovuqdan zararlangan bo'lsa, keyingi 2-3 yillarda 4 donasi 1-3 ballar bilan zararlanganligi kuzatildi. Zaytun navlarini sovuqdan zararlanish darajalarini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, respublikamizda yangidan introduksiya qilingan Izumrud va Qorako'z zaytun navlari, Gaziantep va keltirilgan Krymskaya 172 navlariga qaraganda sovuqqa chidamliligi yuqori bo'lib, 5-11 kun erta pishganligi aniqlandi.

2021 yil qishida tajriba maydonidagi 100 tadan ortiq zaytun navlari ko'chatlari ochiq holda qishlab chiqdi. Ayrim ko'chatlar bo'yining balandligi 156-167 sm, ayrimlari bo'yining balandligi 56-100 sm atrofida bo'lib, bu ko'chatlar qishgi sovuqlarga chidamliligi kuzatildi.

Gaziantep navida poyaning yuqori qismidagi barglar sovuqdan zararlanmagan, ammo ikkinchi novdadagi barglar 90 % sovuqdan zararlanganligi aniqlandi. Biroq, bu zaytun navlarida tana qismidagi po'stloqlar sovuqdan zararlanmaganligi qayd etildi. Zaytun navlari tinim davrida

turgan bo'lsa, sovuqlar xavfli emasligi, o'simlik xujayralarida uyg'onish yuz berganda harorat - 12-14 °S ga pasayishi novdalar va barglar uchun zararli ekanligi aniqlandi.

Xulosalar

Transheya usulida yetishtirilayotgan zaytunni o'rganilgan kolleksion navlarida kurtaklarning yozila boshlashi deyarli bir xil muddatda, 5 kungacha farq bilan 12 apreldan 16 aprelgacha bo'lgan davrda qayd etildi. Biroq gullashning (10%) eng erta – 19 aprelda boshlanishi bilan Izumrud va Qorako'z navlari ajralib turdi. Eng kech gullash Gaziantep, Krimskaya 172 navlarida – 25 aprel sanasida qayd etildi. Qolgan navlarning gullash muddati ushbu navlar o'rtasida oraliq davrni egalladi.

Vegetatsiya davri davomiyligi 182 kungacha bo'lgan navlar – Krimskaya 172;

Zaytunni o'rganilgan kolleksion navlarida asosiy poyaning uzunligi (85-87 sm), yon shoxlarining uzunligi (25-28 sm) va ularning soni (5,6-6,0 dona) ko'rsatkichlari bo'yicha Krimskaya 172, Eng sust o'sishi Gaziantep, navida (mos holda 83 sm va 19 sm) kuzatildi. Qolgan navlarning o'sish parametrlari ushbu navlar o'rtasida oraliq o'rin egalladi.

References:

1. Yuldasheva X.T. Zaytun sovuqqa chidamlimi? // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. – Toshkent, 2014. № 11. – B. 24-25.
2. Yormatova D.Yo., Yuldasheva X.T. Zaytun poya va novdasining o'sish dinamikasi. // O'zbekiston qishloq xo'jaligi jurnali. – Toshkent, 2015. – № 7, – B. 40-41.
3. Yuldasheva X.T. Способы размножения оливкового растения в Андийской области. // Журнал Актуальные проблемы современной науки. – Москва, 2018. – № 6 (103). – S. 209-211.
4. Yuldasheva, K. T., Soliyeva, M. B., Kimsanova, X. A., Arabboev, A. A., & Kayumova, S. A. (2021). Evaluation of winter frost resistance of cultivated varieties of olives. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(2), 627-632.